

/ Т. В. Радевич // Сталий розвиток економіки. – 2019. – № 2. – С. 317-322.

9. Іноземні інвестиції в Україні: де знайти дані, як читати платіжний баланс, про що говорять останні цифри. Експертна платформа: веб-сайт.

URL: <https://expla.bank.gov.ua/expla/src/files/Publication126.pdf>

10. The official site of the State Statistics Service (2021), "Statistical Yearbook of Ukraine 2019", available at: <http://www.ukrstat.gov.ua>

ЕКО-ІННОВАЦІЇ У РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ІНДУСТРІЇ ГОСТИННОСТІ

Литвин О.В.

*Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини,
старший викладач, Україна*

Поворознюк І.М.

*Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини,
к.е.н, доцент, Україна,*

Кирилюк І.М.

*Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини,
к.е.н, доцент, Україна,*

Нещадим Л.М.

*Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини,
к.е.н, доцент, Україна*

Барвінок М.В.

*Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини,
старший викладач, Україна*

ECO-INNOVATIONS IN THE DEVELOPMENT OF ENTERPRISES IN THE HOSPITALITY INDUSTRY

Lytvyn O.

*Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University,
Senior Lecturer, Ukraine*

Povorozniuk I.

*Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University,
PhD, Associate Professor, Ukraine*

Kyryliuk I.

*Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University,
PhD, Associate Professor, Ukraine*

Neshchadym L.

*Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University,
PhD, Associate Professor, Ukraine*

Barvinok M.

*Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University,
Senior Lecturer, Ukraine*

АНОТАЦІЯ

Інноваційна діяльність у готельному секторі спрямована на створення і впровадження нововведень. Інноваціями можна вважати появу екологічних готелів – закладів індустрії гостинності, що мають за ціль мінімізувати свій вплив на навколишнє середовище завдяки скороченню витрат енергії та інших природних ресурсів або використанню альтернативних джерел.

Актуальним трендом економічної діяльності суб'єктів господарювання є екологізація, відповідно усе більш вагомую роль відіграють екоіновації. Це стосується і таких традиційних видів діяльності, як готельне обслуговування, екологізація яких є одним з найважливіших напрямів інноваційного розвитку.

ABSTRACT

Innovative activity in the hotel sector is aimed at creating and implementing innovations. Innovations can be considered the emergence of ecological hotels - establishments of the hospitality industry, which aim to minimize their impact on the environment by reducing the consumption of energy and other natural resources or using alternative sources.

The actual trend of the economic activity of business entities is greening, accordingly, eco-innovations play an increasingly important role. This also applies to such traditional types of activities as hotel service, the environmentalization of which is one of the most important areas of innovative development.

Ключові слова: сфера гостинності, екоготель, екосадиба, засоби розміщення, екологізація, підприємницька діяльність, екологічне підприємництво.

Keywords: sphere of hospitality, eco-hotel, eco-homestead, means of accommodation, greening, entrepreneurial activity, ecological entrepreneurship.

Постановка проблеми. Сьогодні в умовах інтенсивного розвитку індустрії гостинності з'являються нові послуги та технології, а їх глобалізація гостро ставить питання конкурентоспроможності українських підприємств, які надають такі послуги. Як галузь економіки, український готельний бізнес має дедалі більше орієнтуватися на потреби та інтереси споживачів.

Для досягнення результату у процесі екологізації готельної сфери необхідно забезпечити умови сталого розвитку для України, зокрема подолання бідності, забезпечення чистою водою та належними санітарними умовами, доступність чистої енергії, відповідальне споживання та виробництво та захист і відновлення екосистем. Невід'ємною складовою екологізації являється корпоративна соціальна відповідальність за прямий і опосередкований вплив підприємств на економічну, екологічну та соціальну системи.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню сучасних тенденцій розвитку індустрії гостинності присвячено праці таких вітчизняних та закордонних авторів, як: А.О. Давидова, В.М. Зайцева, О.О. Лупич, О.О. Зеленко, Г.В. Довгаль, М. П. Мальська, В. Легранд, Ф. Слоун, Дж. С. Чен. Серед вітчизняних науковців проблемі сертифікації та функціонування еко-готелів присвячені праці С.М. Журавльової, О.М. Данілової та інших.

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Сучасний стан розвитку підприємств індустрії гостинності розвивається під впливом безліч зовнішніх та внутрішніх факторів, що негативно впливають на якісне обслуговування споживачів. На сьогодні не достатньо приділено уваги щодо розвитку еко-готелів та умов їхнього функціонування в період криз спричинених різними ситуаціями, зокрема пандемії та війни.

Формулювання цілей статті (постановка завдання). Метою статті є теоретичне обґрунтування та аналіз основних аспектів впровадження еко-інновацій у розвиток підприємств індустрії гостинності.

Виклад основного матеріалу дослідження. Екологізація готельної сфери передбачає дотримання принципів Глобального договору ООН про сприяння запобіганню негативного впливу на зовнішнє середовище, вживання ініціатив, спрямованих на посилення відповідальності за стан довкілля, сприяння розвитку та поширенню екологічно чистих технологій.

Система екологічної сертифікації в Україні почала розвиватися недавно. У першу чергу це пов'язано з підписанням Угоди про асоціацію з Європейським Союзом, але ще до цієї події Україна вже мала досвід у впровадженні та популяризації еко-сертифікації. Україна першою на пострадянському просторі почала розвивати систему екологічної сертифікації та маркування, керуючись міжнародними стандартами серії ISO 14000 та увійшла до складу

Global Ecolabelling Network та гармонізувала 43 екологічні стандарти на товари по послуги.

Щодо вітчизняних готельних підприємств, то їх екологічні декларації можуть бути підтверджені двома способами.

Перший – це відповідність вимогам екологічного стандарту СОУ ОЕМ 08.002.30.059 «Послуги з тимчасового розміщення (проживання). Екологічні критерії», який відповідає міжнародному стандарту ISO 14024 «Environmental labels and declarations – Type I environmental labelling – Principles and procedures». Акредитованим органом сертифікації на відповідність ISO 14024 є Всеукраїнська громадська організація «Жива планета». Нажаль, за офіційними даними цієї організації жодне вітчизняне готельне підприємство не задекларувало своїх екологічних переваг [6].

Другим способом підтвердження екологічності готельних підприємств є сертифікація за програмою Green Key, за офіційними даними якої лише 9 вітчизняних готельних підприємств отримали екосертифікат [8].

Інноваційними трендами в сучасному готельному бізнесі можуть бути використання екологічних інноваційних та інформаційних технологій, впровадження мультимедійних технологій, розвиток електронної комерції [7].

Екологізація готельних підприємств має більше переваг ніж недоліків, а грамотна екологічна політика в готелях та засобах розміщення сприятиме економії коштів. Реалізація програми по створенню екологічного готельного продукту передбачає розроблення стратегії поступового зменшення шкідливої дії підприємства на довкілля. Така стратегія повинна передбачити ряд ефективних екологічних заходів, які націлені на зміну технологічного процесу надання готельної послуги та функціонування певних структур готельного підприємства.

Для екологічного готелю, як і для будь-якого іншого засобу розміщення, важливим є комфорт та безпека гостей. Перш за все це залежить від стану повітря у засобі розміщення. Найкращим варіантом для цього може бути централізоване вакуумне пилоприбирання за допомогою системи пиловидалення. Ця система стала ще однією інновацією для українського ринку, хоча у США та Канаді вбудовані пиломоски вже стали нормою і використовуються у більшості готелів так само як водопровід.

Екологічна діяльність готелю ґрунтується на дванадцяти основних критеріях, розроблених міжнародним комітетом. Також до міжнародної системи оцінки національним представником у кожній країні додаються національні критерії, які враховують місцеві особливості, але не повинні суперечити міжнародним стандартам. Сьогодні саме Green Key займається найактивніше екологічною сертифікацією підприємств готельного 144 господарства в Україні.

До основних показників, які характеризують екологічність підприємств готельного господарства, відносять:

- споживання води;
- споживання енергії;
- атмосферні викиди, спричинені споживанням енергії;
- використання природних ресурсів (вплив на довкілля, спричинений обсягом спожитого паперу, канцелярського приладдя, мийних засобів, обладнання та інших матеріалів; структура використання відновлюваних/невідновлюваних ресурсів, використанням сировини);
- вплив хімічних засобів на довкілля та здоров'я;
- викиди до атмосфери;
- викиди у воду;
- обсяг відходів;
- пожежі, аварії та інші надзвичайні ситуації;
- вплив транспорту на довкілля [1].

Ще одним важливим та безпечним видом засобів розміщення є сільські зелені садиби, які користуються великим попитом серед туристів. Особливої популярності вони набули в період кризи та пандемії COVID-19. Розвиток підприємництва у сфері сільського зеленого туризму в Україні дедалі активніше перетворюється в конкурентоспроможний вид економічної діяльності і здійснюється за такими напрямками: організація туристичних сільських агросадиб; оренда житла в екологічно чистій сільській місцевості; надання послуг харчування та інші [3, с. 112].

Слід зазначити, що житлові будинки садибного типу та інше житло, яке використовується для надання послуг з тимчасового розміщення, має відповідати вимогам державних будівельних норм під час проектування та будівництва; вимогам безпеки технічної експлуатації будинків, споруд і устаткування, встановленим нормативними документами; вимогам, що гарантують особисту безпеку туристів і збереження їхнього майна. З метою підвищення якості та безпеки послуг у сфері СЗТ, сприяння споживачам у свідомому виборі туристичних послуг, ГО «Спілка сприяння розвитку сільського зеленого туризму в Україні» згідно з Програмою добровільної категоризації «Українська гостинна садиба», здійснює присвоєння засобам розміщення однієї з чотирьох відповідних категорій [4]. Система розроблена на основі кращих міжнародних зразків спеціалістами громадського науково-природоохоронного центру «Незалежна служба екологічної безпеки» - членом Спілки сприяння розвитку сільського зеленого туризму в Україні (далі – Спілка), та за підтримки Швейцарського Фонду Співробітництва. Знак «Зелена садиба» надаватиметься Спілкою та, безперечно, буде використовуватись як ефективний маркетинговий інструмент.

Держава підтримує розвиток особистих сільських господарств відповідно до загальнодержавних і регіональних програм. Відповідно, кошти нараховуються з державного чи місцевого бюджету згідно

з порядком, встановленим законом. Особисте селянське господарство являє собою господарську діяльність (господарювання), ведення якого не передбачає оформлення приватного підприємства особою індивідуально або особами, які мають сімейні чи родинні відносини і мешкають спільно, маючи на меті збільшення спільного бюджету, використовуючи для цього різні методи: виробництво, переробку, реалізацію сільськогосподарської продукції та надання послуг із використання майна особистого селянського господарства, у тому числі й у сфері СЗТ [5]. Особисті селянські господарства з боку держави підтримуються та регламентуються відповідно до загальнодержавних і регіональних програм розвитку за рахунок державного і місцевих бюджетів відповідно до встановленого законом порядку. Згідно із загальнодержавними програмами, Кабінет Міністрів України у процесі підготовки проекту Державного бюджету України щорічно виділяє відповідні фінанси на підтримку особистих селянських господарств. На підтримку особистих селянських господарств виконавча влада та органи місцевого самоврядування згідно з регіональними програмами щорічно виділяють кошти в проекти місцевих бюджетів [2].

Висновки. Діяльність екоготелів та екосадиб пов'язана з високим попитом та популярністю на екологічні та безпечні умови проживання серед споживачів послуг; збереження навколишнього середовища серед місцевого населення. Тому, в сучасних умовах господарювання основним завданням є максимально мінімізувати екологічний вплив людини на навколишнє середовище. А це можливо і через діяльність таких засобів розміщення, що в свою чергу продовжують процес екологізації індустрії гостинності. Впровадження екологічних аспектів у розвиток сфери гостинності зумовлена певними тенденціями. З одного боку зростають вимоги відвідувачів до сервісу. Це проявляється у підвищенні рівня свідомості в тому числі і екологічної. Подорожуючі вдосконалюють свої знання про навколишнє середовище та екологічну загрозу, яка існує в країні та світі. Туристи з різних країн світу надають перевагу екологічним засобам розміщення, а це в свою чергу дає можливість підприємцям забезпечити конкурентні переваги на ринку послуг, знизити витрати та отримати вищі прибутки.

Література

1. Григор'єва Л. В. Екологізація, як перспективна тенденція розвитку готельного господарства. URL: http://elar.khnu.km.ua/jspui/bitstream/123456789/7162/3/%D0%A2%D0%B5%D0%B7%D0%B8_%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%B%D0%BE%D0%B3%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%96%D1%8F.pdf (дата звернення 16.09.2022)
2. Закон України «Про особисте селянське господарство» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, N 29, ст. 232).

3. Литвин О.В. Розвиток сільського зеленого туризму Черкащини. Туризм Черкащини: реальність та перспективи сталого розвитку: колективна монографія / за ред. І. М. Поворознюк. Умань: ВПЦ «Візаві», 2018. 198 с.

4. Сільський зелений туризм – від роз'єднаних садиб до територіальних кластерів. URL: <https://geography.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/05/Rutynskyy-Silskyu-zelenyy-turyzm-2018-book.pdf> (дата звернення 16.09.2022)

5. Співка сприяння розвитку сільського зеленого туризму в Україні. URL: www.greentour.com.ua. (дата звернення 22.09.2022)

6. Центр екологічної сертифікації та маркування : офіційний web-сайт URL: <https://www.eco-label.org.ua/>. (дата звернення 24.09.2022)

7. Цілі сталого розвитку 2016-2030. URL : <http://www.un.org.ua/ua/tsili-rozvytku-tysiacholit-tia/tsili-stalohorozvytku> (дата звернення 22.09.2022)

8. Green Key : web-site, available at: <https://www.greenkey.global/> (дата звернення 23.09.2022)